

Dos nuevas especies del género *Alvania* (Caenogastropoda: Rissoidae) de las islas Baleares

Two new species of the genus *Alvania* (Caenogastropoda: Rissoidae) from the Balearic Islands (Western Mediterranean)

J. Daniel OLIVER* y José TEMPLADO**

Recibido el 6-X-2008. Aceptado el 23-I-2009

RESUMEN

Se describen dos nuevas especies del género *Alvania* del mar balear en base a caracteres exclusivamente conchológicos. Una de ellas, *A. balearica* spec. nov., es similar a *A. subcrenulata* y *A. nestaresi*, de las que se diferencia por el perfil más turrulado de su concha y por algunos caracteres de la escultura de la protoconcha y teleoconcha. La segunda de las especies, *A. josefoi* spec. nov., se asemeja a *A. scabra* y a *A. sculptilis*, de las que se diferencia por su menor tamaño, coloración y en algunos caracteres de la escultura de la protoconcha y teleoconcha. Ambas especies muestran poca variabilidad en sus características conchológicas.

ABSTRACT

Two new species of the genus *Alvania* from the Balearic Sea are described based on shell characters. The shell of one of them, *A. balearica* spec. nov., resembles that of *A. subcrenulata* and *A. nestaresi*, but it differs in the more turriculate outline and in some characters of the sculpture of the protoconch and teleoconch. The second one, *A. josefoi* spec. nov., is compared to the closely related *Alvania scabra* and *A. sculptilis*. It differs in being smaller, in the colour pattern of the shell and in some characters of the sculpture of the protoconch and teleoconch. Both species are very uniform in conchological characteristics.

INTRODUCCIÓN

El género *Alvania* es dentro de los gasterópodos marinos el que presenta un mayor número de especies en el Atlántico nororiental y Mediterráneo. En la base de datos CLEMAM (septiembre de 2008) se incluyen 129 especies de este género para el área geográfica antes señalada. De éstas, algo más de la mitad están presentes en el Mediterráneo y cerca de 40 de ellas (el número puede variar en función de los criterios taxonómicos seguidos) han sido citadas en el

Mediterráneo español. Esta gran diversidad de especies es consecuencia del elevado número de endemismos que presenta el género, con áreas de distribución muy reducidas. Ello es especialmente patente en los distintos conjuntos insulares. Dentro del Mediterráneo se conocen especies endémicas de este género en las islas del Tirreno, Jónico, Adriático, Egeo o Chipre (BOGI, COPPINI Y MARGELLI, 1983; OLIVERIO, 1986, 1988; GIUSTI Y NOFRONI, 1989; VAN DER

* Alcorisa 83 – 12 C, 28043 Madrid, Spain

** Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid, Spain

LINDEN Y WAGNER, 1989; CECALUPO Y QUADRI, 1995; MARGELLI, 2001; BUZZURRO, 2003; MICALI, TISSELLI Y GIUNCHI, 2005; BUZZURRO Y LANDINI, 2007; BUZZURRO Y PRKIC, 2007). El hecho es que se vienen describiendo nuevas especies de forma paulatina, que han salido a la luz, bien por el estudio faunístico de áreas poco estudiadas, o por la revisión de algunos grupos de *Alvania* conflictivos. AMATI, NOFRONI Y OLIVERIO (1990) relacionan las nuevas especies del género descritas entre 1980 y 1990, y desde entonces se ha incrementado su número en siete más: *A. nestaresi* Oliverio y Amati, 1990, *A. clarae* Nofroni y Pizzini, 1991, *A. elisae* Margelli, 2001, *A. oliverioi* Buzzurro, 2003, *A. alboranensis* Peñas y Rolán in Peñas *et al.*, 2006, *A. claudii* Buzzurro y Landini, 2007 y *A. dalmatica* Buzzurro y Prkic, 2007. Dos de ellas (*A. nestaresi* y *A. alboranensis*) pertenecen a la fauna mediterránea española.

Por otra parte, en los últimos años el número de especies descritas de *Alvania* se ha incrementado también considerablemente por el descubrimiento de nuevas especies procedentes de las islas macaronésicas, la costa africana o de los promontorios submarinos del atlántico

nororiental (AMATI, 1987; GOFAS, 1989, 1990, 1999, 2007; MOOLENBEEK Y HOENSELAAR, 1989, 1998; BOUCHET Y WARÉN, 1993; VAN DER LINDEN, 1993; HOENSELAAR Y GOUD, 1998; SEGERS, 1999).

Obviamente, las islas Baleares no podían ser una excepción a los endemismos insulares dentro del género y así lo hemos constatado con el hallazgo de dos nuevas especies del mismo, comunes en el mar balear.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los ejemplares estudiados en el presente trabajo proceden principalmente del estudio de los sedimentos recogidos durante la campaña oceanográfica Fauna III (dentro del proyecto Fauna Ibérica) mediante buceo y depositados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN). Además se han estudiado también sedimentos recogidos por los autores en algunos puntos de Ibiza y Menorca.

Los ejemplares han sido examinados, medidos y fotografiados mediante una lupa binocular y por medio de un microscopio electrónico de barrido.

DESCRIPCIÓN

Alvania balearica spec. nov. (Figs. 1-7, 28)

Material tipo: Holotipo y paratipos (14 ejemplares, todos de la localidad tipo) depositados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (número de catálogo: 1505/47057).

Localidad tipo: Islote de S'Espartar, en la costa occidental de Ibiza, islas Baleares, a 25 m de profundidad (coordenadas geográficas: 38° 58' 10" N - 01° 09' 24" E).

(Página derecha) Figuras 1-7. *A. balearica* spec. nov. 1: paratipo, 2,1 mm, Ibiza; 2: concha, 2,3 mm, islas Columbretes; 3: vista lateral de la protoconcha, Ibiza; 4: vista apical de la protoconcha, Ibiza; 5: detalle de la protoconcha, islas Columbretes; 6: detalle de la ornamentación de la protoconcha, islas Columbretes; 7: detalle de la transición protoconcha/teleoconcha, Ibiza. Figuras 8, 9. *A. subcrenulata*. 8: concha, 2,5 mm, Ibiza; 9: vista apical de la protoconcha, Ibiza. Figuras 10, 11. *A. nestaresi*. 10: concha, 2,4 mm, La Herradura; 11: vista apical de la protoconcha, La Herradura. (Right page) Figures 1-7. *A. balearica* spec. nov. 1: paratype, 2.1 mm, Ibiza; 2: shell, 2.3 mm, Columbretes Islands; 3: lateral view of the protoconch, Ibiza; 4: apical view of the protoconch, Ibiza; 5: detail of the protoconch, Columbretes Islands; 6: detail of the microsculpture of the protoconch, Columbretes Islands; 7: detail of the transition between protoconch and teleoconch, Ibiza. Figures 8, 9. *A. subcrenulata*. 8: shell, 2.5 mm, Ibiza; 9: apical view of the protoconch, Ibiza. Figures 10, 11. *A. nestaresi*. 10: shell, 2.4 mm, La Herradura; 11: apical view of the protoconch, La Herradura.

Otro material estudiado: Se han estudiado más de 1.300 ejemplares de las islas Columbretes y más de 700 de distintos puntos de Ibiza, Mallorca y Menorca (islas Baleares).

Etimología: El nombre de la especie hace referencia a su abundancia en el mar balear, del que parece ser endémica.

Descripción: Especie en apariencia muy similar a *A. subcrenulata* y *A. nestaresi*. Concha del holotipo (Fig. 28) con 3,5 vueltas de espira, 2,25 mm de altura y 1,25 mm de anchura. Forma algo turrículada, ornamentada por costillas y cordones casi de la misma anchura y que al cruzarse forman tubérculos algo puntiagudos. Penúltima vuelta de espira con tres cordones suprabucales, uno a la altura de la inserción labial y tres basales, que delimitan surcos bastante profundos. A gran aumento se observa una microescultura de diminutos gránulos, similar a la de *Alvania cancellata* (Da Costa, 1778). Interior del labio externo dentado.

Color de la concha blanquecino, con dos bandas longitudinales pardo-amarillentas sobre la última espira (Fig. 28). La superior, más estrecha, es subsutural y la inferior, más ancha, discurre por debajo de la línea donde se produce la inserción del labio externo. Por la parte externa del labio, un poco antes del engrosamiento labial, ambas franjas tienden a juntarse. Columela e interior del labio externo de color blanco.

Protoconcha paucispiral con un núcleo claramente inclinado (Figs. 3-5). Las dimensiones de la protoconcha del holotipo fueron: nº de vueltas 1,35; diámetro del núcleo 95 μm ; anchura de la primera media vuelta de espira 205 μm ; anchura de la primera vuelta de espira

295 μm ; diámetro máximo 345 μm ; altura 350 μm . La ornamentación se inicia con tres cordones aquillados (Fig. 4), que se ven incluso con una lupa de pocos aumentos, y que a mitad de la protoconcha se convierten en gránulos gruesos toscamente alineados (Fig. 5). Entre los cordones espirales pueden apreciarse a veces esbozos de cordones incompletos (Fig. 6). La transición con la teloconcha (Figs. 3 y 7) es brusca. Ésta se inicia ya con dos gruesas costillas.

A pesar del elevado número de ejemplares estudiados, no se observa apenas variabilidad en los caracteres de la concha (tamaño, forma y color). En los ejemplares de las islas Columbretes la sutura es ligeramente más pronunciada que en los de las Baleares.

Biología y distribución: La mayor parte de los ejemplares se han hallado en sedimentos entre 20-40 metros de profundidad. Los sedimentos de donde se han extraído proceden casi todos de zonas con dominancia de comunidades de algas infralitorales profundas (algas hemiesciáfílas). Una descripción de esta comunidad en el archipiélago de las Columbretes puede verse en el libro de TEMPLADO Y CALVO (2002, págs. 97-100).

A. balearica parece sustituir a *A. nestaresi* en el mar Balear. En algunas localidades de Baleares, como en los islotes occidentales de Ibiza o en el norte de

(Página derecha) Figuras 12-16: *A. josefoi* spec. nov., Tagomago (Ibiza). 12: holotipo, 1,8 mm; 13: vista lateral de la protoconcha; 14: vista apical de la protoconcha; 15: detalle de la microescultura de la protoconcha; 16: detalle de la microescultura de la teloconcha. Figuras 17-19. *A. scabra*. 17: ejemplar con la misma coloración que *A. josefoi*, 1,4 mm, Ibiza; 18: ejemplar de La Herradura, 2,4 mm; 19: vista apical de la protoconcha. Figuras 20-22. *A. sculptilis*, Getares. 20: concha, 2,1 mm; 21: vista apical de la protoconcha; 22: detalle de la microescultura de la teloconcha.

(Right page) Figuras 12-16: *A. josefoi* spec. nov., Tagomago (Ibiza). 12: holotype, 1.8 mm; 13: lateral view of the protoconch; 14: apical view of the protoconch; 15: detail of the microsculpture of the protoconch; 16: detail of the microsculpture of the teleconch. Figuras 17-19. *A. scabra*. 17: specimen with the same colour pattern than that of *A. josefoi*, 1.4 mm, Ibiza; 18: specimen from La Herradura, 2.4 mm; 19: apical view of the protoconch. Figuras 20-22. *A. sculptilis*, Getares. 20: shell, 2.1 mm, 21: apical view of the protoconch; 22: detail of the microsculpture of the teleconch.

Menorca, aparece en sedimentos junto con *A. subcrenulata*, si bien esta última es mucho más escasa.

Discusión: OLIVERIO Y AMATI (1990) consideran que *A. subcrenulata* es un taxón confuso, y que este nombre se ha utilizado en el pasado seguramente para un complejo de especies próximas. Algunas de las especies pertenecientes a este complejo serían *Alvania amatii* Oliverio, 1986, del Mediterráneo oriental, *A. aartseni* Verduin, 1986, de las costas del norte de África, y *A. nestaresi* Oliverio y Amati, 1990, del Mediterráneo suroccidental. Asimismo, los ejemplares identificados por OLIVERIO Y AMATI (1989) como *A. aartseni* (de la colección Locard del MNHN de París), procedentes del sur de Francia, pudieran pertenecer a otra especie de este complejo. *Alvania balearica* sería una nueva especie perteneciente a este complejo, cuya área de distribución en el archipiélago balear se solapa con la de *A. subcrenulata*.

De esta última especie se diferencia por presentar *A. balearica* un perfil más turriculado y un cordón subsutural no tan evidente (se reduce a un reborde) como en *A. subcrenulata* (Figs. 8, 19). Asimismo, los cordones espirales son algo más gruesos y los tubérculos más sobresalientes. Por otro lado, la protoconcha de *A. balearica* está ornamentada por tres cordones aquillados que a mitad de la protoconcha se convierten en gránulos gruesos toscamente alineados. En *A. subcrenulata* la protoconcha presenta una ligera cresta en la porción mediosuperior de la espira y está ornamentada por gruesos tubérculos, en lugar de cordones (Fig. 9).

De *A. nestaresi* (Figs. 10, 30) se diferencia por presentar también un perfil más turriculado, menor número de cordones espirales (tres cordones suprabucales en la última espira en *A. balearica*, frente a cuatro en *A. nestaresi*). La escultura de la protoconcha de *A. nestaresi* consta de cinco o seis cordoncillos espirales que llegan hasta el final de la protoconcha (Fig. 11), mientras que la de *A. balearica* sólo tiene tres cordones que no llegan hasta el final. *A. nestaresi* es una especie muy abundante en el sur y sureste peninsular, que en las islas Columbretes y Baleares parece ser sustituida por *A. balearica*, muy abundante en este entorno geográfico y que parece vivir en un hábitat similar.

Otra especie parecida a *A. balearica* en tamaño, color, escultura y microescultura de la concha es *A. amatii*, del Mediterráneo oriental. La separación geográfica de ambas especies y el hecho de que las dos tengan una protoconcha paucispiral (indicativo de una fase larvaria muy corta o ausente, lo que en principio limitaría la capacidad de dispersión), y algunos detalles de la escultura de sus protoconchas descartan la posibilidad de que puedan ser consideradas como una única especie. La protoconcha de *A. balearica* es más alta que la de *A. amatii*, tiene tres cordones espirales frente a los cuatro o cinco de *A. amatii* y el granulado final es menos denso y grueso que en *A. amatii*.

De *Alvania aartseni*, del norte de África, se diferencia sobre todo porque en esta última especie la escultura de la protoconcha no presenta los tres cordones iniciales.

(Página derecha) Figuras 23, 24. *A. josefoi* nov. spec., islotes occidentales de Ibiza, paratipos de 1,5 y 1,7 mm, respectivamente. Figura 25. *A. sculptilis*, Algeciras, 2 mm. Figuras 26, 27. *A. scabra*, islas Columbretes, ejemplares de 2,0 y 2,1 mm respectivamente. Figura 28. *A. balearica* nov. spec., islotes occidentales de Ibiza, holotipo, 2,25 x 1,25 mm. Figura 29. *A. subcrenulata*, Algeciras, 2,8 mm. Figura 30. *A. nestaresi*, Cabo Palos, 2,6 mm.

(Right page) Figures 23, 24. *A. josefoi* nov. spec., western inlets of Ibiza, paratypes of 1.5 and 1.7 mm, respectively. Figure 25. *A. sculptilis*, Algeciras, 2 mm. Figures 26, 27. *A. scabra*, Columbretes Islands, specimens of 2.0 and 2.1 mm respectively. Figure 28. *A. balearica* nov. spec., western inlets of Ibiza, holotype, 2,25 x 1,25 mm. Figure 29. *A. subcrenulata*, Algeciras, 2.8 mm. Figure 30. *A. nestaresi*, Cabo Palos, 2.6 mm.

La especie *A. sleursi* Amati, 1987, endémica de Azores, también presenta un cierto parecido con *A. balearica*. En *A. sleursi* hay dos cordones suprabucales mientras que en *A. balearica* las conchas adultas tienen tres (aunque las subadul-

tas tienen dos). La protoconcha de *A. sleursi*, al igual que la de *A. balearica* tiene tres cordones espirales, pero en la primera llegan hasta el final de la protoconcha, mientras que en la segunda dichos cordones se transforman en gránulos.

Alvania josefoi nov. sp. (Figs. 12-16. 23-24)

Material tipo: Holotipo y paratipos (9 ejemplares, todos de la localidad tipo) procedentes de la muestra 236B18 de la campaña oceanográfica Fauna III y depositados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (nº de catálogo: 1505/47058).

Localidad tipo: Al sur de la isla Tagomago (Ibiza, islas Baleares) (coordenadas geográficas: 39° 01' 80"N - 01° 39' 14"E).

Otro material estudiado: Se han estudiado más de 100 ejemplares procedentes de algunas islas e islotes de Ibiza y del sur y suroeste de Menorca (islas Baleares).

Etimología: La especie se dedica a la memoria de José Bedoya Romero "Josefo", ya fallecido, autor de algunas de las fotografías al microscopio electrónico de barrido del presente trabajo y gran amigo.

Descripción: Especie en apariencia muy similar a *A. scabra* y a *A. sculptilis*. Teloconcha del holotipo (Fig. 12) con tres vueltas de espira, 1,8 mm de altura y 0,9 mm de anchura. Perfil de las vueltas de espira convexo y ligeramente anguloso. Cuatro cordones longitudinales suprabucales claros en la última vuelta, que ya están presentes en la penúltima. Costillas verticales de grosor similar al de los cordones espirales, que al cruzarse forman pequeños tubérculos. Esta ornamentación confiere a la concha un aspecto reticulado. Abertura algo piriforme. Superficie de la concha con una microescultura muy característica, consistente en numerosos cordoncillos longitudinales muy juntos que le dan un aspecto estriado (Fig. 16). Interior del labio externo no dentado. Color blanco, algo traslúcido, con una evidente mancha marrón en la parte final de la última vuelta, justo por encima del labio externo.

Protoconcha del holotipo paucispiral (Figs. 13-15) con 1,45 vueltas. Diámetro del núcleo 90 µm; anchura de la primera media vuelta 190 µm; anchura de la primera vuelta 260 µm; diámetro máximo 335 µm; altura 265 µm. Ornamentada por gránulos muy juntos, algunos de ellos unidos longitudinalmente y dispuestos en una decena de filas poco delimitadas, en las que resulta casi imposible distinguir los interespacios (Fig. 15).

Existe una gran uniformidad en todos los ejemplares estudiados, tanto en el tamaño, como en la forma y color.

Biología y distribución: Sus conchas han sido encontradas preferentemente en detritos localizados entre 15 y 40 metros de profundidad en la proximidad de fondos rocosos con algas fotófilas y enclaves esciáfilos. Sólo se ha encontrado en el entorno de la isla de Ibiza y en algunos puntos de Menorca.

Discusión: Las especies ibéricas más parecidas a *A. josefoi* son *A. scabra* (Figs. 17-18, 26-27) y *A. sculptilis* (Figs. 20 y 25). Asimismo, la protoconcha indica su parentesco con estas dos especies. *A. scabra* convive con *A. josefoi*, pero es más común que ésta. Por otro lado, *A. sculptilis* es una especie típica del sur de la península ibérica y del norte de África (TRINGALI, 2001) que no ha sido localizada en las Baleares.

Los ejemplares de *A. scabra* que conviven con *A. josefoi* son algo mayores, tienen el perfil de espira más redondeado y la ornamentación más pronunciada. Además *A. scabra* tiene menos costillas y éstas suelen ser más anchas que los cordones, mientras que en *A. josefoi* son de anchura similar. En la teloconcha de *A. scabra* se observa también una microescultura formada por débiles cordoncillos situados entre los cordones espirales, pero sin el aspecto estriado que se aprecia

en *A. josefoi*. Por último, la protoconcha de *A. scabra* (Fig. 19) presenta los gránulos más alineados que en *A. josefoi*.

A. sculptilis también es de mayor tamaño que *A. josefoi* y además su concha es amarillenta con manchas marrones y con tendencia a ser traslúcida, mientras que el patrón de coloración de *A. josefoi* es constante en todas las conchas examinadas. La microescultura de la protoconcha

y teloncha de *A. sculptilis* son más similares a las de *A. scabra* que a las de *A. josefoi*.

En las islas Canarias existen otras dos especies de *Alvania* pertenecientes a este grupo: *A. canariensis* (D'Orbigny, 1939) y *A. grancanariensis* Segers, 1999. Ambas se diferencian sobre todo a primera vista por el color del ápice, negruzco en la primera y amarillo dorado en la segunda (ver SEGERS, 1999).

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a M^a Angeles Ramos y Oscar Soriano el ponernos a nuestra disposición el material de moluscos recogido en las campañas del proyecto Fauna Ibérica. Los técnicos del laboratorio de microscopía electrónica del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Josefo Bedoya (ya fallecido), Laura Tormo y Marta Furió han dedicado mucho tiempo para fotografiar una ingente cantidad de micromoluscos durante los últimos años. Agradecemos también al servicio de fotografía de esta institución (Jesús Muñoz y Fernando Señor) las imágenes a color que ilustran el trabajo. Anselmo Peñas y Emilio Rolán una vez más nos han cedido material de compa-

ración de sus respectivas colecciones. Agradecemos también a Silvia Revenga y a Diego K. Kerstin el apoyo prestado para el trabajo en las islas Columbretes. Antoni Grau, Jefe del Servei de Recursos Marins de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de les Illes Balears (Direcció General de Pesca) nos concedió con celeridad los permisos para los muestreos en Baleares y David López, guarda de la Reserva Marina del Norte de Menoría, y Antonio Fayos, del Club Sea Gypsy de Cala Galdana, nos proporcionaron soporte logístico y ayuda en las inmersiones realizadas en Menorca. Por último, agradecemos a Serge Gofas sus comentarios y sugerencias.

BIBLIOGRAFÍA

- AMATI B. 1987. *Manzonina (Alvania) sleursi* sp. n. (Gastropoda: Prosobranchia). *Notiziario CI-SMA*, 10: 25-30.
- AMATI B., NOFRONI I. Y OLIVERIO M. 1990. Nouvelle espèce et redécouverte nell' "*Alvania* - group" dal 1980 ad oggi per il Mediterraneo. *La Conchiglia*, 22: 47-49.
- AMATI B. Y OLIVERIO M. 1989. Prima segnalazione di *Alvania aartseni* Verduin, 1986 per le coste Francese, e considerazioni tassonomiche. En Nofroni, I. (Ed.): *Atti Della Prima Giornata di Studi Malacologici C.I.S.Ma*, Roma: 265-267.
- BOGI C., COPPINI M. Y MARGELLI A. 1983. Contributo alla conoscenza della malacofauna dell'Alto Tirreno. Il genero *Alvania*. *La Conchiglia*, 28 (206-207): 26-29.
- BOUCHET P. Y WARÉN A. 1993. Revision of the Northeast Atlantic bathyal and abyssal Mesogastropoda. *Bollettino Malacologico*, supplemento 3: 579-840.
- BUZZURRO G. 2003. Una nuova specie di *Alvania* di Cipro. *La Conchiglia*, 308: 43-46.
- BUZZURRO G. Y LANDINI F. 2007. Descrizione di una nuova specie di Rissoidae (Gastropoda: Prosobranchia) per le coste laziali (Mar Tirreno). *Bollettino Malacologico*, 42 (1-4): 24-26.
- BUZZURRO G. Y PRKIC J. 2007. A new species of *Alvania* (Gastropoda: Prosobranchia: Rissoidae) from Croatian coast of Dalmatia. *Triton*, 15: 5-9.
- CECALUPO A. Y QUADRI P. 1995. Contributo alla conoscenza malacologica per il Nord dell'isola di Cipro (Parte II). *Bollettino Malacologico*, 30 (10-12): 269-276.
- CLEMAM Taxonomic Database on European Marine Molluscs (<http://www.somali.asso.fr/clemam/index.clemam.html>).
- GIUSTI F. Y NOFRONI I. 1989. *Alvania dipacoi* new species from the Tuscan Archipelago. *La Conchiglia*, 21 (242-245): 54-56.

- GOFAS S. 1989. Two new species of *Alvania* (Rissoiidae) from the Azores. *Publicações Ocasionais da Sociedade Portuguesa de Malacologia*, 14: 39-42.
- GOFAS S. 1990. The littoral Rissoiidae and Anabathridae of São Miguel, Azores. *Acoreana*, 1990 suppl.: 97-134.
- GOFAS S. 1999. The West African Rissoiidae (Gastropoda: Rissooidea) and their similarities to some European species. *The Nautilus*, 113 (3): 78-101.
- GOFAS S. 2007. Rissoiidae (Mollusca: Gastropoda) from northeast Atlantic seamounts. *Journal of Natural History*, 41 (13-16): 779-885.
- HOENSELAAR H. J. Y GOUD J. 1998. The Rissoiidae of the CANCAP expeditions, I: the genus *Alvania* Risso, 1826 (Gastropoda, Prosobranchia). *Basteria*, 62: 69-115.
- MARGELLI A. 2001. A new species from Capraia Is. (Tuscan Archipelago): *Alvania elisae* sp. nov. *La Conchiglia*, 300: 43-50.
- MICALI P., TISSELLI M. Y GIUNCHI L. 2005. *Alvania villarii* n. sp. from the south Tyrrhenian Sea (Gastropoda: Rissoiidae). *Bollettino Malacologico*, 40 (5-8): 70-73.
- MOOLENBEEK R. Y HOENSELAAR H.J. 1989. The genus *Alvania* in the Canary Islands and Madeira (Mollusca, Gastropoda). Part 1. *Bulletin, Zoölogisch Museum, Universiteit van Amsterdam*, 11 (27): 215-228.
- MOOLENBEEK R.G. Y HOENSELAAR H.J. 1998. The genus *Alvania* in the Canary Islands and Madeira (Mollusca: Gastropoda): Part 2 [final part]. *Bulletin, Zoölogisch Museum, Universiteit van Amsterdam*, 16 (8): 53-62.
- OLIVERIO M. 1986. *Alvania amatii* n. sp. (Gastropoda Prosobranchia) *Notiziario CISMA*, 7/8: 29-34.
- OLIVERIO M. 1988. A new Prosobranch from the Mediterranean Sea, *Alvania dianensis* n. sp. *Bulletin, Zoölogisch Museum, Universiteit van Amsterdam*, 11 (13): 117-120.
- OLIVERIO M. Y AMATI B. 1990. Una nuova specie del gruppo di *Alvania subcrenulata* (Gastropoda; Rissoiidae). *Bollettino Malacologico*, 26 (5-9): 83-90.
- SEGERS W. 1999. *Alvania grancanariensis* new species from the Canary Islands (Gastropoda: Prosobranchia). *Gloria Maris*, 37 (5-6): 82-87.
- TEMPLADO J. Y CALVO M. (eds.), 2002. *Flora y Fauna de la Reserva Marina de las islas Columbretes*. Secretaría General de Pesca Marítima (MAPA), Madrid, 263 pp.
- TRINGALI L.P. 2001. Marine malacological records (Gastropoda: Prosobranchia, Heterobranchia, Opisthobranchia and Pulmonata) from Torres de Alcalá, Mediterranean Morocco, with the description of a new philinid species. *Bollettino Malacologico*, 37 (9-12): 207-222.
- VAN DER LINDEN J. 1993. *Alvania obsoleta* spec. nov. from the Azores (Gastropoda, Prosobranchia: Rissoiidae). *Basteria*, 57: 79-82.
- VAN DER LINDEN J. Y WAGNER W.M. 1989. *Alvania multiquadrata* spec. nov. from the Canary Islands. *Basteria*, 53: 35-37.